

REABILITAÇÃO EM PÓS OPERATÓRIO DE LCA EM JOELHO DE ATLETA

Edição 115 / 05/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7149908

Autores:

Tamyres Santos Oliveira
Thamires Gomes Da Silva

RESUMO

O Ligamento Cruzado anterior (LCA) se refere a um elemento de estabilização do joelho. Devido à alta complexidade anatômica na articulação do joelho, atualmente está ligado a lesão do cruzamento cruzado anterior que se enquadra entre as lesões mais frequentes no âmbito da ortopedia entre os atletas. Considerando este número alarmante de lesões de LCA, ao longo do tempo estudos desenvolveram métodos de reabilitação, sendo estes grandes aliados na reconstrução e recuperação do LCA. Com a evolução das técnicas de cirurgia, as técnicas combinadas de reabilitações fisioterapêuticas também evoluíram e foram aprimoradas possibilitando ao paciente um retorno mais rápido as suas atividades diárias por meio da reabilitação precoce e segura do ligamento. O objetivo deste trabalho é analisar as publicações existentes que relatem os benefícios da fisioterapia em atletas que sofrem ruptura do ligamento do LCA e como a fisioterapia pode auxiliar nesta reconstrução. A metodologia aplicada tratou-se de uma breve revisão de literatura em que foram utilizados artigos científicos disponíveis nas seguintes plataformas de pesquisa: Google acadêmico, BVS, PUBMED e Scielo. Para a delimitação do tema foi utilizado os descritores: fisioterapia, reconstrução, reabilitação; dispostos entre os anos de 2000 a 2015. Foram excluídos estudos que não delimitavam o tema com maior relevância e não abordava fisioterapia e tratamento cirúrgico além da reconstrução do LCA. Conclui-se então pelas pesquisas analisadas que a reabilitação através da fisioterapia após a reconstrução do ligamento cruzado anterior é de extrema importância trazendo um retorno rápido dos atletas as suas atividades diárias, proporcionando-lhes um melhor resultado na reabilitação precoce e a alternativa de protocolos individualizados de fisioterapia para cada atleta.

Palavras-chave: Reconstrução. Fisioterapia. Reabilitação.

1. INTRODUÇÃO

Na maioria dos casos o tratamento da ruptura do (LCA) é cirúrgico, visando reestabelecer a função articular. A cirurgia consiste na reconstrução ligamentar através de enxerto realizado como: tendão

patelar e dos músculos grácil e semitendinoso, para formar um novo ligamento e criar réplica do ligamento original, porém para obter capacidade funcional igual ao membro não operado é necessário uma reabilitação (ROCHA et al, 2007).

A decisão para reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) é baseada em fatores como: grau de instabilidade, idade do paciente, nível de exigência de esforço do joelho, presença de falseios, lesões meniscais recorrentes e interesse em retornar ao esporte. A cirurgia teria como objetivo criar uma réplica do ligamento original; porém para se obter as mesmas capacidades funcionais comparadas ao membro não operado é necessário um programa de reabilitação (CAILLIET, 2001).

A reabilitação do joelho é um ponto de fundamental importância para se alcançar bons resultados funcionais desejados, podendo considerar-se como variáveis da evolução deste processo: dor, estabilidade articular, lesões associadas, força muscular, atividades funcionais, sintomas específicos do joelho, retorno à atividade e tempo de reabilitação (AMATUZZI, 2004).

O joelho é uma das articulações com mais tendência a lesões ligamentares, encontrando-se no meio de dois grandes braços de alavanca (fêmur e tibia) e por este motivo, sofrendo um número maior de forças rotacionais. Os ligamentos desempenham a principal função de equilibrar o joelho, em resposta as forças externas. Eles podem atuar isoladamente ou interagir com outros ligamentos e assim permitem o estudo dos principais mecanismos de lesão. Aproximadamente 70% das lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) ocorrem sem contato, acometendo principalmente mulheres atletas que realizam movimentos de aceleração brusco (GABRIEL, PETIT E CARRIL, 2001).

É consensual que a lesão do LCA requer, frequentemente, um tratamento dispendioso, com extensa reabilitação e pode ainda, resultar em osteoartrite precoce. As lesões de ruptura total do LCA configuram-se como uma disfunção osteomuscular que gera impacto direto sobre a saúde e a qualidade de vida do indivíduo e, portanto, necessitam ser devidamente tratadas, principalmente, no período pós-operatório (CANAVAN; LIMA).

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura, com levantamento de artigos usados como base na confecção de achados refletidos no tema de Reabilitação pós-operatório em LCA no joelho de Atletas; como delineamento de pesquisa foi utilizada a pesquisa de origem qualitativa, no processo de reflexão e de análise da realidade, através do estudo histórico segundo sua estruturação (OLIVEIRA,2007).

Buscou-se em artigos já publicados em plataformas de pesquisa como: Google acadêmico, BVS, PUBMED E Scielo, nos achados de 2000 a 2015 (últimos 15 anos). Com os descritores: Reconstrução, Fisioterapia, Reabilitação; onde os critérios de inclusão foram artigos que abordassem a reconstrução dos ligamentos cruzado anterior e o papel da Fisioterapia neste contexto. Após esta análise de artigos foram selecionados somente os que abordavam reabilitação fisioterapêutica no joelho de atletas.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 A importância da reabilitação em LCA de atletas

Com a evolução das técnicas cirúrgicas, houve também um aprimoramento das técnicas fisioterapêuticas, tornando possível uma reabilitação mais precoce e eficaz, por meio de protocolos individualizados, de reabilitação acelerado. O intuito destes protocolos de reabilitação é promover o alívio de dor, recuperar a mobilidade articular ativa, a força muscular, a capacidade proprioceptiva do indivíduo, deixando-o apto para suas atividades em curto período de tempo comparado à reabilitação convencional (CAILLIET,2001)

Os atletas profissionais sempre estão expostos ao limite, ou em algumas modalidades, acima do seu limite e por esse motivo estão sempre sujeitos a lesões. As lesões que requerem cirurgia e, a reabilitação desses atletas necessitam de um programa diferenciado, pois na maioria das vezes o intuito é fazer com que este atleta volte o quanto antes para suas atividades e com uma performance semelhante à anterior (ARLIANI et. al, 2012).

Uma das articulações mais lesionadas no esporte é o joelho devido a uma série de fatores. O ligamento cruzado anterior é uma das estruturas que mais é comprometida quando há uma lesão no joelho. Geralmente o paciente ouve um estalo no momento da entorse, que vem seguido de forte dor incapacitante que o impede de continuar suas atividades esportivas (ARAUJO & PINHEIRO, 2015).

As mudanças de movimentos durante as práticas esportivas tais como: correr, frear, saltar; que usam o joelho como um pivô de sustentação a carga destes tipos de movimento em que o joelho recebe um aumento deste sobrepeso durante as mudanças de movimento podendo gerar lesões severas que muitas das vezes só serão corrigidas com cirurgia (ALMEIDA et.al, 2013).

A musculatura é um fator importante na estabilização da articulação, o quadríceps tem um papel também fundamental na estabilidade, tanto antes quanto após cirurgias. Essa musculatura apresenta um grande déficit de força quando ocorre a lesão de LCA. Essa lesão promove instabilidade articular, levando a uma limitação das atividades; o indivíduo pode referir dor, edema, e perda da função do membro. A maioria tentará compensar o membro devido a estabilidade, fazendo-se necessário o uso da musculatura periarticular (COSTA,2012).

O tratamento para lesões de (LCA), normalmente é cirúrgico visando restaurar a estabilidade anatômica e funcional da estabilidade do joelho, sendo que este após este procedimento o processo de reabilitação é fundamental tendo como objetivo a serem alcançados a diminuição da dor, controle da inflamação, cicatrização, melhora na amplitude de movimentos, prevenção da hipotrofia muscular, ganho de força muscular e um bom retorno em suas atividades diárias (NASCIMENO; TAKANASHI, 2012).

Devido aos inúmeros protocolos disponíveis para o tratamento dos indivíduos com pós-operatório de lesão de ligamento cruzado anterior, percebe-se que os exercícios para melhorar e mobilizar a articulação, contração isométrica e fortalecimento muscular são os recursos mais utilizados para a promoção dos benefícios com a melhora da capacidade de deambulação e conseqüentemente a melhora da qualidade de vida, aumentando assim a funcionalidade do indivíduo (COSTARDI, 2008).

3.2 As modalidades esportivas como causa lesões na ruptura do ligamento anterior

Segundo Barbosa; Carvalho (2008), o esporte anda sofrendo muitas mudanças, demandando cada vez mais os atletas fisicamente, forçando-os a trabalhar próximos de seus limites máximos de exaustão,

ficando expostos a várias lesões. Nascimento; Takahashi (2012) menciona em seu trabalho que o futebol de hoje em dia é mais dinâmico, ou seja, o atleta quase não para, além de que o número de jogos e as horas dedicadas aos treinos se estenderam de uma forma significativa e é por este mesmo motivo que ocorre esta frequência de lesões musculares e osteoarticulares nos atletas.

Os meniscos são estruturas fibrocartilaginosas que se localizam entre os côndilos femorais e o platô tibial. Bem como os côndilos femorais tem formato circulares e os platô tem um formato relativamente plano. Os meniscos são em forma de meia lua e dividem se em: menisco medial ou interno e menisco lateral ou externo, os quais auxiliam na distribuição da pressão entre o fêmur e a tibia. São estruturas fibrocartilaginosas curvas e ficam entre as superfícies articulares opostas e estão ligados entre si e a capsula articular (VARGAS; ALMEIDA; LENZ, et.al, 2002).

Os ligamentos e os meniscos são estruturas muito importantes para o joelho humano, os ligamentos são estruturas viscoelásticas, ou seja, conseguem se deformar e se reverter com propriedades mecânicas exclusivas. As propriedades mecânicas dos ligamentos se transformam de acordo com diferentes quantidades de carga imposta, eles são muito adaptáveis e flexíveis, permitem movimentos naturais dos ossos, porém são fortes e podem oferecer uma certa resistência satisfatória às força aplicadas neles (CAILLIET, 2001).

O paciente com uma rotura do LCA relata existir uma sensação de um estouro no joelho, no momento em que acontece a lesão, seguindo de incapacidade instantânea, o paciente reclama que o joelho aparenta estar fora do lugar. Pode exibir um edema de formação rápida parte da linha articular. Quando a lesão acontece mais isolada do LCA o paciente apresenta ter na hora o sinal de gaveta anterior positivo e sinal de Lachman da mesma forma positivo (PRENTICE, 2012).

O teste de Lachman é uma avaliação clínica que é mais confiável de escassez do ligamento cruzado anterior, principalmente do feixe póstero-lateral. O teste é realizado com o indivíduo em decúbito dorsal com o membro com uma ligeira rotação externa e o joelho em cerca de 30° de flexão. O analisador estabiliza a coxa com sua mão enquanto concebe uma força de "gaveta" anterior sobre a tibia proximal com a outra mão. Igualando com o membro sadio contralateral do paciente, se ao movimentar a tibia para frente ela se anteriorizar além do normal, é positivo para o sinal de teste de Lachman (PALMER; EPLER, 2000).

A hiperextensão do joelho sem nenhum apoio, chamado chute no ar, define a contusão isolada do LCA, este é um outro mecanismo um pouco frequente (HERBERT,2003).

Em uma força de hiperextensão, o primeiro a parar o recurvado e o ligamento cruzado anterior. Assim quando o joelho é estendido, a área intercondilar entra em contato com o LCA em sua substância média, rompendo o ligamento isoladamente. O LCA está sujeito a grandes torções rotacionais internas auxiliados pelo terço médio lateral da cápsula no controle da rotação interna e do esforço em varo. Durante a manobra a troca de direção a hiperextensão do joelho potencializa o risco de lesão de LCA. Uma manobra de passa lateral tenciona o lado medial do joelho da perna que é movimentada; na perna de apoio, o joelho é flexionado, o fêmur roda internamente e a tibia, externamente. O esforço em valgo é aplicado através do lado medial da articulação do joelho. O ligamento colateral medial (LCM) resiste a força em

valgo. O terço médio e posterior fornece a primeira resistência contra a rotação. Se a força continuar, o mecanismo medial pode ser rompido devido a tensão através do ligamento menisco femoral e do menisco tibial. No lado lateral, o menisco lateral pode ser comprimido e lesionado. O prosseguimento da força lesionada o LCA; se mais força ainda for aplicada, a patela pode luxar, rompendo a rafe do vasto medial obliquo (PLACZEK E BOYCE, 2004, n.p.).

O tratamento pós reconstrução do LCA, envolve um programa de tratamento fisioterapêutico individualizado, controlando capacidade e demanda do paciente. Porém, não existe um consenso na literatura sobre quais os aspectos que devem ser analisados, para que seja possível realizar um retorno seguro aos níveis de atividade física praticadas pré lesão do LCA, assim como critérios de alta bem estabelecidos (PETERSON, 2002).

Muitos profissionais e fisioterapeutas utilizam-se apenas de parâmetros de simetria entre os membros, especialmente voltados a força muscular. Atualmente sabe-se que estes fatores isolados ou apenas usando critérios temporais de 9 12 meses, não garantem sucesso ao retorno à prática de atividade física (LACZEC, 2004).

Quando o corpo gira sobre a perna apoiada no solo pode sofrer a lesão do LCA ouvindo-se muitas vezes, um forte estalo e dor no joelho. Para comprovar se houve a lesão, deve-se realizar os testes de Lachman e Gaveta Anterior. A evolução natural da lesão do LCA não está completamente decifrada e acredita-se que a instabilidade anterior possa progredir para lesões degenerativas (HAMILL;KNUTZEN,2012).

3.3 Recursos Fisioterapêuticos mais utilizados para tratamento pós-operatório do joelho

Os principais recursos utilizados pela Fisioterapia para o tratamento pós-operatório do joelho são:

- Cinesioterapia (CT): é definida como a terapia pelos movimentos e; baseia-se no conceito de movimentos voluntários repetidos gerarem uma força muscular. Tem como mobilizar corporalmente o indivíduo e abrange do ponto de vista articular, a prevenção da rigidez.
- Eletroterapia: laser de baixa potência (LBP). O laser é uma luz amplificada produzida por radiação eletromagnética que se manifesta como luz monocromática. A potência do laser determina a quantidade de energia que é inicialmente entregue a superfície do tecido que está sendo irradiado.

Isso leva a inúmeros efeitos secundários que tem sido estudados e medidos em vários contextos: aumento no metabolismo celular, síntese de colágeno e fibroblastos, aumento no potencial de ação das células nervosas, estímulo a formação de DNA e RNA no núcleo das células, efeitos locais nos sistemas imunológicos, aumento na formação de capilares pela liberação de fatores do crescimento, aumento na atividade dos leucócitos, transformação, transformação de fibroblastos em miofibroblastos e diversos outros efeitos (MAGEE, 2007).

Para Almeida (2016) que realizou um estudo de caso com duas lesões de LCA (bilaterais) na mesma paciente e que foi tratada conservadoramente com fisioterapia, utilizou como protocolo de tratamento a cinesioterapia sendo este: fortalecimento de quadríceps e isquiotibiais, estabilização do tronco, pilometria, treino sensório motor e no final, treino de retorno ao esporte.

Segundo Pereira e Souza (2012) e Soares et al., (2011) os exercícios em cadeia cinética fechada são mais indicados quando comparados com exercícios em cadeia cinética aberta, sendo exercícios multiarticulares onde ocorre uma flexão simultânea de quadril, joelho e tornozelo, gerando a co-contracção de diversos músculos.

Com a evolução das técnicas cirúrgicas, houve também um aprimoramento das técnicas fisioterapêuticas tornando possível uma reabilitação mais precoce e eficaz por meio de protocolos e reabilitação acelerado. O intuito dos protocolos de reabilitação acelerada é promover alívio de dor, recuperar a mobilidade articular ativa, a força muscular e a capacidade proprioceptiva do indivíduo, deixando-o apto para suas atividades em curto período de tempo comparado à reabilitação convencional. (SILVA E SOUZA, 2015).

Achados apontam para a importância da avaliação custo benefício do tempo de reabilitação pós-operatória pelo fisioterapeuta, muitas vezes o interesse do clube no atleta ativo precocemente pode influenciar no processo de recuperação e como demonstrado, elementos fundamentais para a prevenção de recidiva de lesão, com a propriocepção pode ser negligenciado em um protocolo com menor período de tempo (SILVA et.al, 2010).

Ainda nesse contexto Ball et al, em uma revisão de literatura dedicada a explorar os aspectos inerentes ao retorno as atividades após lesão do LCA, apontam que o sucesso da recuperação é influenciado por múltiplos fatores que vão além dos biológicos, muitos dos quais não são quantificáveis como os psicológicos e os socioeconômicos (BALL, 2009).

A laserterapia é bastante indicada na fase aguda e também na fase crônica, tendo como finalidade o alívio da dor, estímulo celular para ajudar na cicatrização, além da sua importância na criação da fibrose cicatricial. (TAUBE; TSUMOTO, 2007). O laser de baixa frequência é usado além de proporcionar a regeneração musculoesquelética, encurtando o tempo para a resolução do processo inflamatório. (COSTARDI, et.al; 2008).

O ultrassom tem seus benefícios no alívio da dor e também no controle do processo inflamatório, tendo uma cicatrização do tecido lesionado semelhante ao tecido não lesionado. Peterson (2002) esclarece que a penetração das ondas ultrassônicas é inversamente relacionada à sua Frequência ou melhor, à medida que o raio ultrassônico consegue entrar no tecido, a energia é absorvida causando calor. Sua energia é capaz de causar aumento da temperatura em uma profundidade de 10cm, e essa técnica é bastante indicada nos tratamentos de dor nas inserções tendíneas. A sua aplicação é indicada mais nos casos inflamatórios de dor localizada profundamente (PETERSON, 2002).

Ao colocar os exercícios no tratamento tem que se avaliar se o atleta está apto ou não para efetuar a mobilização ativa de um ou mais seguimentos corporais. Se ele não esteja, comece-se com os exercícios passivos; essa incapacidade pode ser decorrente de inflamação local, pós cirúrgicos ou hipotrofias musculares. E apresenta como objetivo primordial prevenir contraturas pelo não uso, ou uma piora do quadro quando ele já está instalado (COHEN; ABDALLA, 2003).

3.4 Tratamentos após reconstrução do LCA

Segundo Kisner (2005) apud Lima (2007) há apenas duas décadas, a reabilitação após reconstrução do LCA envolvia longos períodos de imobilização completa do joelho em uma posição de flexão e um período extenso (geralmente 6-8 semanas) de apoio de peso restrito. Com os avanços nas técnicas cirúrgicas e uma compressão melhor da regeneração dos tecidos, a mobilização pós-operatória e o apoio de pesos precoces têm se tornado padrão após uma reconstrução intraarticular no LCA.

No ponto de vista da Canavan (2001) apud Lima (2007), a reabilitação do ligamento cruzado anterior (LCA) requer a restauração da amplitude normal de movimento, da força e da capacidade funcional, ao mesmo tempo que protege o enxerto. A resistência do enxerto depende da resistência da fixação durante as primeiras 4 a 6 semanas. Estudos indicam que o enxerto perde resistência e é mais fraco durante as semanas 4 a 12. O programa de reabilitação deve proporcionar o nível de esforço apropriado para melhorar a cicatrização e a remodelação sem provocar uma relesão (CANAVAN; LIMA, 2001).

Segundo Andrews (2000), o tratamento após lesão do cruzamento cruzado anterior continua sendo um dos problemas mais controversos da medicina desportiva. Após sofrer a lesão do LCA deve ser dada uma atenção imediata a hemartrose e ao processo inflamatório geral, o atleta deve passar a utilizar muletas, sendo instruído quanto a sustentação parcial do peso. A Órtese é desnecessária, a não ser quando existem outras lesões associadas como uma entorse do ligamento colateral medial.

Segundo Hall e Lori (2001), é difícil prever quais são as pessoas que poderão necessitar de tratamento cirúrgico e quais são aquelas capazes de continuar suas atividades normais sem instabilidade, pessoas envolvidas em esportes com alta demanda tem mais dificuldade de voltar às atividades sem sintoma e uma atividade vigorosa contínua com o joelho instável pode gerar lacerações meniscais.

O padrão temporal para a progressão na reabilitação do ligamento cruzado anterior é bastante variável; entretanto, existem áreas que devem ser enfatizadas antes de permitir a progressão do atleta, independentemente do fator tempo. Imediatamente após a cirurgia deve ser enfatizado o controle de inflamação, a manutenção de uma extensão passiva plena, a promoção da mobilidade patelar e o aumento do recrutamento quadríceps ajudará a promover maior mobilidade patelar e a prevenir a síndrome infrapatelar. No início do processo de reabilitação, a área patelar pode ficar extremamente valiosa e facilitar a contração do quadríceps o suficiente para permitir a mobilização superior da patela. Durante a estimulação elétrica destinada a ajudar na mobilização patelar, o joelho deve ser colocado numa extensão confortável máxima (ANDREWS, 2000).

Segundo Cohem e Abdala (2003), a indicação da reconstrução ligamentar está indicada para pacientes que pretendem continuar com a prática desportiva. A cirurgia deve ser feita a partir do momento em que a articulação se encontra com uma amplitude articular média de 90° realizada de forma ativa e indolor, o que corresponde a um período aproximado de três semanas após a lesão, pois a reconstrução ligamentar realizada na fase aguda a incidência de artrofibrose e retarda a reabilitação, pois não houve retardo dos sinais inflamatórios.

Existem várias técnicas para reconstrução ligamentar, como: reconstrução com os ligamentos da patela, com o tendão dos isquiostibiais, com aloenxerto, com o tendão do quadríceps e com ligamentos sintéticos (HALL E LORI, 2001).

A Órtese é desnecessária, a não ser quando existem outras lesões associadas como uma entorse do ligamento colateral medial. Os exercícios de movimentação devem ser iniciados imediatamente, concentrando-se na extensão passiva para ajudar a prevenir fibrose rápida na chanfradura intercondiliana (TRIA, 2002).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em razão a grande incidência de acontecimentos de reconstrução do LCA em atletas, procura-se uma reabilitação apropriada, para que a função e atividades normais e de esforço físico do indivíduo sejam recuperadas, visando sempre um rápido retorno as suas atividades e rotinas diárias e seus treinamentos.

Ainda hoje é necessário que sejam padronizados os critérios para o retorno a prática esportiva após o processo de reconstrução do ligamento cruzado anterior, de acordo com a revisão de literatura utilizada, a aplicação de testes funcionais e métricas podem vir a ser um caminho interessante a se seguir.

Existem inúmeros protocolos disponíveis para o tratamento de indivíduos com pós-operatório de lesão de ligamento anterior; comumente se percebe que os exercícios e a mobilização articular proporcionam um fortalecimento dos músculos. Com isso a melhora da capacidade de deambulação e o retorno as atividades juntamente coma retomada do esporte e sua qualidade de vida.

Os resultados clínicos e funcionais são semelhantes, porém se tem uma recomendação para reabilitação menos agressiva e que promova um maior fortalecimento da musculatura e do quadríceps do atleta. Conclui-se então que a fisioterapia tem um papel fundamental nos pós cirúrgicos do LCA gerando uma confiança significativa na eficácia do tratamento de reabilitação fisioterapêutica com resultados realmente satisfatórios.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA. P. S. M. SCOTTA, A. P. PIMENTEL, B. M. JÚNIOR, S. B. SAMPAIO, Y. R. Incidência de lesão musculoesquelética em jogadores de futebol. Revista Brasileira de Medicina no Esporte. Belém, PA, Brasil, v. 19, n.º 2, p. 112-115, 2013.

ARAUJO. A. G. S. & PINHEIRO, I. Protocolos de tratamento fisioterápico nas lesões de ligamento cruzado anterior após ligamentoplastia – Uma revisão. Cinergis. Joinville, SC, Brasil, v. 16, n.º 1, p. 61-65, 2015.

Alves PHM, Silva DCO, Lima FC, Pereira ML, Silva Z. Lesão do ligamento cruzado anterior e atrofia do músculo quadríceps femoral. Jornal de Biosci., 2009. Acesso em: 25/01/2022:

<file:///C:/Users/123/Downloads/6789-25920-1-PB.pdf>

CARVALHO, Daniel Augusto. Lesões Ortopédicas nas Categorias de Formação de um Clube de Futebol. Elsevier Editora Ltda, Curitiba, dez. 2011.

COHEN, Moisés; ABDALLA, Rene Jorge. Lesões nos Esportes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revinter Ltda, 2003.

Cosmo MS, Silva AS, Deliberato PCP. Análise de protocolos de tratamento Fisioterapêuticos pós-reconstrução do Ligamento cruzado anterior com a utilização do terço médio do tendão patelar. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 2005; 3(6): 24-9.

Deterling LC, Prado E, Matias AM, Leitão RRH et. al. Benefícios do laser de baixa potência no cirúrgico de cirurgia plástica. Rev. Augustos, 2010. Acesso em 23/04/2022:

http://apl.unisuam.edu.br/augustus/pdf/ed29/rev_augustus_ed29_04.pdf

DUTTON, M. Fisioterapia ortopédica, exame, avaliação e intervenção. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

EITZEN, I. MOKSNES, H. MACKLER, L. S. RISBERG, M. A. A Progressive 5- Week Exercise Therapy Program Leads to Significant Improvement in Knee Function Early After Anterior Cruciate Ligament Injury. J Orthop Sports Phys. Oslo, Noruega, v. 40, n.º 11, p. 705-721, 2010.

. Eriksson K, Anderberg P, Hamberg P, Olerud P, Wredmark T. There are differences in early morbidity after ACL reconstruction when comparing patellar tendon and semitendinosus tendon graft: A prospective randomized study of 107 patients. Scand J Med Sci Sports. 2001;11(3):170-7

Goldblatt JP, Fitzsimmons SE, Balk E, Richmond JC. Reconstruction of the anterior cruciate ligament: meta-analysis of patellar tendon versus hamstring tendon autograft. Arthroscopy. 2005;21(7):791-803.

MAGEE, D. J. Avaliação musculo esquelética.4. ed. São Paulo: Manole, 2007.

ROUGIER, P. R. BERGER, S. BARRAL, S. RACHET, O. Biomechanical Analysis of Postural Strategies over the First Two Months Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Motor Control. Hauteville-Lompnes, France, v. 16, p. 94-105, 2012.

SUBBIAH, M. PANDEY, V. RAO, S. K. RAO, S. Staged arthroscopic reconstructive surgery for multiple ligament injuries of the knee. Journal of Orthopaedic Surgery. Karnataka, India, v. 19, n.º 3, p. 297-302, 2011.

THIELE, E. et al. Protocolo de reabilitação acelerada após reconstrução de ligamento cruzado anterior – dados normativos. Rev. Col. Bras. Cir. v. 36, n. 6, p. 504-58, 2009. Disponível em:

<http://www.scielo.br/pdf/rcbc/v36n6/08.pdf>.

Taylor D C, DeBerardino T M, Nelson B J, Duffey M, Tenuta J, Stoneman P D, Sturdivant R X, Moutcastle S. Patellar tendon versus hamstring tendon autografts for anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial using similar femoral and tibial fixation methods. Am J Sports Med. 2009;37(10):1946-57.

VOJNOSANIT, P. et al. Comparative analysis of morphometric parameters of intercondylar notch in patients with and without anterior cruciate ligament tears. Chron Dis J. v. 1, n. 1, 2013.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

